

مطالعه میزان آلودگی نشخوارکنندگان کوچک به ترما تودهای کبدی در نشخوارکنندگان کوچک شمال ایران

نویسنده : محمودرضا اثنا عشری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-
۱۹۳۹۵، تهران، ایران

Email : asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

فاسیولیاژیس و دیکروسلیازیس از بیماری های مشترک بین انسان و نشخوارکنندگان هستند که توسط گونه های ترما تود به نامهای فاسیولا هپاتیکا، فاسیولا زیگانیتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم که در مجرای صفراوی نشخوارکنندگان، کبد و کیسه صفرا زندگی می کنند، ایجاد می شوند. شیوع این انگل ها جهانی بوده و خسارات اقتصادی قابل توجهی ایجاد می کنند. این بررسی بر روی ۴۰۰ راس گوسفند و ۴۰۰ راس بز در یکی از کشتارگاه های مازندران از فروردین تا تیرماه ۱۳۹۹ انجام شد و اطلاعات به دست آمده بر اساس متغیرهای مورد نظر از قبیل نوع و تعداد دامهای ذبح شده، نوع انگل و تعداد دامهای آلوده به جداول طراحی شده منتقل شد و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۲/۲۵ درصد جگر گوسفندان کشتاری و ۱/۷۵ درصد جگر بزهای کشتاری به فاسیولا و ۴ درصد کبد گوسفندان کشتاری و ۳/۷۵ درصد جگر بزهای کشتاری آلوده به دیکروسلیوم بودند. بهترین اقدامات پیشگیری از بروز دیکروسلیوم و فاسیولا شامل آموزش اجتماعی در مورد راه های انتقال به انسان، از بین بردن میزبان های واسط، ممانعت از ورود حیوانات به مناطق با سطح بالای فلوک، چرای چرخشی، درمان حیوانات آلوده و کرم زدایی منظم هستند.

کلمات کلیدی: بز، دیکروسلیازیس، فاسیولیاژیس، گوسفند.

فاسیولیاژیس و دیکروسلیازیس از بیماریهای زئونوز بوده و توسط ترماتودهایی به نامهای فاسیولا هپاتیکا و ژیگانیتیکا و دیکروسلیوم دندریتیوکوم ایجاد شده و در کبد نشخوارکنندگان زندگی می کنند. عامل بیماری فاسیولیاژیس کرم برگه شکلی از رده ترماتودا خانواده فاسیولیدا و جنس فاسیولا می باشد. اندازه کرم نسبتاً بزرگ ۱۳-۸ میلی متر $\times$ ۳۰-۲۰ میلی متر می باشد و سفید رنگ است ولی به علت خونخواری به رنگ قرمز مایل به قهوه ای دیده می شود و از وانتوز دهانی و شکمی برخوردار است. آلودگی به فاسیولا به صورت آندمیک در شمال و جنوب آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و خاورمیانه وجود دارد. کرم فاسیولا یک فلوک کبدی است که در مجاری اصلی صفراوی و کیسه صفرا زندگی می کند. این بیماری از بیماری های مشترک بین انسان و دام است که توسط دو گونه از فلوک های کبدی یا ترماتود ها به نام های فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانیتیکا ایجاد می شود. آلودگی نشخوارکنندگان با فاسیولا هپاتیکا، ترماتود متداول کبد، باعث ضررهای اقتصادی مهمی به دامپروران می گردد. گاوها تا حدی نسبت به آلودگی مکرر مقاومت نشان می دهند، اما این موضوع در مورد گوسفندان صادق نیست. آلودگی در گاوها بیشتر به صورت تحت بالینی است، ولی در گوسفندان موارد حاد متداول تر است. میزبانان اصلی آن، نشخوارکنندگانی مانند گوسفند، بز، گاو و گوشتخواران هستند. انسان به عنوان یک میزبان اتفاقی با خوردن متاسرکهای موجود بر روی گیاهان خوراکی آبی یا آب آلوده و به طور اتفاقی آلوده می شود (۵). در سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا حلزون (لیمنه ترونکاتولا) و در سیر تکاملی فاسیولا ژیگانیتیکا حلزون (رادیکس اریکولار) یا (لیمنه ژدروزیانا) میزبانان واسط هستند و بدیهی است انتقال بیماری وابستگی مستقیم به میزبان واسط دارد. کرم بالغ در مجاری صفراوی کبد زندگی می کند و تخم کرم از طریق مدفوع دفع می شود و پس از تفریح وارد بدن حلزون شده و به صورت سرکر از حلزون خارج می شود، سپس به صورت کیستیک (متاسرکر) بر روی علوفه ها قرار می گیرد و از طریق علوفه وارد بدن دام می گردد و چرخه تکرار می شود (۱). عواملی نظیر شرایط اقلیمی (حرارت، رطوبت)، شرایط فصلی (مصادف با فصل فعالیت دام و حلزون) و سن بر اپیدمیولوژی بیماری موثرند. مطالعات مختلف نشان دهنده کاهش میزان تولید شیر به میزان ۸ تا ۱۴ درصد در اثر آلودگی به فاسیولا هپاتیکا بوده است. در ماههای پر باران به دلیل افزایش رطوبت چراگاه ها، حلزونهایی که میزبان واسط فاسیولا هستند به تعداد بسیار زیادی افزایش می یابند و احتمال بروز بیماری افزایش می یابد. ضررهای اقتصادی ناشی از تولید پائین حیوانات در نواحی مختلف جهان گزارش شده است (۵). دیکروسلیوم دندریتیوکوم یکی از پیچیده ترین چرخه های زندگی را در بین انگلها دارد. در چرخه زندگی این انگل دو میزبان واسط که شامل حلزون و مورچه است وجود دارد. این کرم، انگل مجاری صفراوی، کبد و کیسه صفرا است. کرم های پهن بالغ در مجاری صفراوی کبد گوسفند، گاو، خوک، بز، خرگوش، آهو و به ندرت انسان یافت می شوند. کرم بالغ، هرمافرودیت بوده و می تواند به تنهایی تخم ریزی کند و تخمها از مجاری صفراوی به روده راه یافته و توسط مدفوع به محیط اطراف منتشر می شوند. اولین میزبان واسط یک حلزون است. تخم ها بعد از خورده شدن توسط حلزون شروع

به رشد کرده و به شکل سرکاریا در می آید. سرکاریا در حفره تنفسی حلزون جای می گیرد و سرانجام به صورت توپهای چسبناک به محیط منتشر می شود. به طور معمول ۳ تا ۵ ماه به طول می انجامد تا بخشی از چرخه زندگی انگل در بدن حلزون تکمیل شود. سپس سرکاریا کیست می بندد و توسط مورچه فورمیکا به عنوان میزبان واسط دوم خورده می شود. فورمیکا روفی باربیس و چند نمونه دیگر از این مورچه‌ها، میزبان واسط ثانویه دیکروسلیوم دندریتیکوم در شمال و شمال غرب ایران هستند. توپهای چسبناک یکی از غذاهای مورد علاقه مورچه‌ها بوده و با بلع آنها، سرکاریا در محوطه شکم مورچه آزاد می شود و به متاسرکر تبدیل می گردد. یک یا دو عدد از این سرکاریاها به سر مورچه نقل مکان یافته و در گانگلیون تحت مری در مغز مورچه جای می گیرند. وقتی سرکاریاها در مغز مورچه جای گرفتند یک رفتار غیرطبیعی از مورچه سر می زند. در دمای پایین مورچه‌ها به داخل لانه خود می روند اما در این حالت غیر طبیعی، مورچه به روی گیاهان رفته و با ضمایم خود به بالای گیاه چسبیده و از آن تغذیه می کند و به مدت طولانی در دمای زیر ۲۰ درجه سانتی گراد می تواند روی گیاه بدون تحرک و در حالتی شبیه فلجی باقی بماند. انگل‌ها معمولاً یک یا دو ماه را در بدن مورچه سپری می کنند و در حقیقت مورچه‌های آلوده تمایل دارند روی گیاهان قرار بگیرند و بدین طریق احتمال خورده شدن آنها به هنگام چرای نشخوارکنندگان افزایش می یابد. بعد از خورده شدن مورچه توسط میزبان نهایی و هضم شدن آن، انگل‌ها آزاد شده و از طریق روده به کبد وارد می شوند و از آنجا به مجاری صفراوی راه می یابند. در حدود ۱۱ هفته بعد از بلعیده شدن توسط میزبان نهایی، دیکروسلیوم بالغ شده و توانایی تخم ریزی یافته و مجدداً چرخه آغاز می گردد. در ماههای دسامبر و ژانویه (آذر و دی) بیشترین تخم ریزی توسط انگل صورت می گیرد. این کرم در گاو، بز و گوسفندان جوان علایم بالینی مشخصی ایجاد نمی کند، اما حجم بالایی از انگل در کبد (حدود ۵۰۰۰۰ کرم) و زندگی طولانی انگل در بدن میزبان، به مرور زمان بر حدت بیماری زایی آن می افزاید و می تواند تورم مجاری صفراوی، تورم کبد، سیروز کبدی، کاهش عملکرد کبد، کم خونی، لاغری، ادم و اسهال را به دنبال داشته باشد. آلودگی مزمن دامها می تواند باعث سیروز کبدی پیشرونده و کاهش تولیدات دامی (پشم و شیر) و کاهش رشد شود. مطالعات نشان داده است که آلودگی به دیکروسلیوم موجب زیانهای اقتصادی فراوان می شود که از آن جمله می توان به مرگ و میر گوسفندان در آلودگی های شدید، افت کیفیت لاشه دام در اثر جایگزینی انگل در کبد، ضبط و حذف لاشه های آلوده در اثر لاغری مفرط، حذف کبد های آلوده و هزینه های درمانی فراوان اشاره کرد. دیکروسلیوم معمولاً در هنگام کشتار در کشتارگاه شناسایی می شود و کرمهای بالغ در مجاری صفراوی مشاهده می گردند. مطالعات گوناگون و فراوانی در کشورهای مختلف از جمله اسپانیا بر روی دیکروسلیوم و میزبانان واسط آن انجام شده است. در مناطقی از اروپا (اسپانیا) میزان آلودگی به دیکروسلیوم تا ۶۳/۶٪ گزارش شده است. با توجه به اینکه آلودگی به دیکروسلیوم در فصول سرد بیشتر است، اما چرخه زندگی طولانی انگل در بدن میزبان نهایی می تواند در آمار به دست آمده موثر باشد. بهرحال میزان آلودگی به دیکروسلیوم با توجه به آب و هوای منطقه و میزبانهای واسط، متفاوت است (۳). با توجه به خطرات بیماری و اهمیت تعیین میزان بیماری در کل نقاط ایران و همچنین شناخت بیماری از نقطه نظر بهداشتی، نقش بیماری زایی، زیانهای جسمی، روانی و ضررهای

اقتصادی ایجاد شده توسط این انگل ها در دام و انسان، مطالعه حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و این بررسی، به منظور تعیین میزان کلی شیوع ابتلا به فاسیولا هپاتیکا و دیکروسلیوم دندریتیکوم و شناسایی آلوده ترین دام ها بر روی نشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه‌های استان مازندران در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است.

مواد و روش ها

این بررسی به مدت سه ماه در فصل بهار سال (۱۳۹۹) و به صورت مقطعی و توصیفی بر روی نشخوارکنندگان کوچک ذبح شده در یکی از کشتارگاه های استان مازندران انجام شد و کبد ۴۰۰ راس گوسفند و ۴۰۰ راس بز کشتار شده، بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی مورد معاینه به صورت ماکروسکوپی قرار گرفت. موارد مبتلا در فرم‌های مخصوص ثبت گردید و داده‌های به دست آمده پس از جمع آوری به وسیله آزمون کای دو (χ^2) دوبعدی با بررسی فراوانی های مورد انتظار و مشاهده شده تحت نرم افزار SPSS در سطح خطای ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج و بحث

نتایج نشانگر آن بود که ۲/۲۵٪ گوسفندان و ۱/۷۵٪ بزها به انگل فاسیولا و ۴٪ از گوسفندان و ۳/۷۵٪ از بزها به دیکروسلیوم آلوده بودند (جدول شماره ۲).

جدول شماره (۱):

میزان آلودگی به فاسیولا و دیکروسلیوم در گوسفندان و بزهای ذبح شده در یکی از کشتارگاه های استان مازندران به

تفکیک نوع دام در بهار سال ۱۳۹۹

نوع دام	تعداد دام ذبح شده	تعداد دام آلوده به فاسیولا	تعداد دام آلوده به دیکروسلیوم
گوسفند	۴۰۰	۹	۱۶
بز	۴۰۰	۷	۱۵
جمع	۸۰۰	۱۶	۳۱

جدول شماره (۲):

میزان درصد شیوع آلودگی به فاسیولا و دیکروسلیوم در گوسفندان و بزهای ذیح شده در یکی از کشتارگاه های استان مازندران به تفکیک نوع دام در فصل بهار ۱۳۹۹

نوع دام	تعداد دام ذیح شده	درصد دام آلوده به فاسیولا	درصد دام آلوده به دیکروسلیوم
گوسفند	۴۰۰	٪ ۲/۲۵	٪ ۴
بز	۴۰۰	٪ ۱/۷۵	٪ ۳/۷۵
آلودگی کل	۸۰۰	٪ ۲	٪ ۳/۸۷۵

در این مطالعه از مجموع ۸۰۰ راس دام شامل گوسفند و بز ذیح شده، ۱۶ دام، (۲٪) آلوده به فاسیولا تشخیص داده شدند. این تعداد شامل، ۴۰۰ راس گوسفند و ۴۰۰ راس بز بود که به صورت تصادفی در طول مدت تحقیق انتخاب شدند. نتایج نشانگر آن بود که ۹ راس (۲/۲۵٪) از گوسفندان و ۷ راس (۱/۷۵٪) از بزهای تحت مطالعه به انگل فاسیولا آلوده بودند. با اینکه میزان آلودگی به فاسیولا در گوسفندان بیشتر از بزها بود اما نتایج بین گوسفند و بز در این تحقیق اختلاف معنی داری را نشان نمی داد ($P < 0/05$). از نظر آلودگی به دیکروسلیوم دندریتیوم نیز از ۸۰۰ راس دام تحت مطالعه، ۳۱ مورد (۳/۸۷٪) آلودگی به انگل مشاهده شد که ۱۶ راس (۴٪) از ۴۰۰ راس گوسفند و ۱۵ راس (۳/۷۵٪) از ۴۰۰ بز تحت مطالعه به دیکروسلیوم آلوده بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که آلودگی در گوسفند بیشتر از بز بوده است. این نتایج به وسیله آزمون کای دو (χ^2) دوبعدی مورد بررسی قرار گرفت اما شیوع آلودگی در گوسفند نسبت به بز معنی دار نبود که این نکته می تواند به دلیل شرایط نسبتا یکسان پرورش گوسفند و بز باشد. از نظر میزان شیوع در ماه های مختلف این مطالعه، با اینکه در فصول سرد سال، آلودگی به دیکروسلیوم نسبت به فصول گرم کمی بیشتر بود ولی با استفاده از آزمون کای دو (χ^2) دوبعدی و بررسی آن، نتایج معنی داری ملاحظه نشد ($P < 0/05$).

مطالعات مختلفی بر روی دامها در نقاط مختلف ایران و جهان صورت گرفته است. در مطالعه منصور سیاری و همکاران در سال ۱۳۸۶ در نشخوارکنندگان کوچک کشتاری در اهواز، (۱/۸۵) درصد از گوسفندان و (۰/۰۴) درصد از بزها، به فاسیولا آلوده بودند. در یک بررسی توسط غلامعلی سبزواری نژاد میزان شیوع آلودگی به فاسیولا در گاو ۲/۸ درصد و در گوسفند و بز ۲/۶ درصد اعلام گردید. در مطالعه صورت گرفته به وسیله منوچهر نائینی و باقری در سال ۱۳۷۹ در دامهای کشتار شده در شهر کرد، میزان آلودگی به این انگل ۴/۱ درصد گزارش شده است. در مطالعه ای در خرم آباد در ۱۳۷۹

توسط سوخته زاری و همکاران میزان آلودگی دامها به فاسیولا هپاتیکا ۲۹ درصد گزارش شده است. در بررسی دیگری در کرمان در سال ۱۳۷۷ توسط رادفر و سخا، میزان آلودگی به فاسیولا ۱/۵ درصد اعلام شده است (۱). در یک مطالعه در پاکستان شیوع فاسیولوز در دامها ۲۸/۷۵ درصد بود (۵). در یک بررسی در کشور پرو که در سال ۲۰۰۹ انجام شد، شیوع آلودگی در شروع مطالعه ۶۳/۲ درصد بود و در پایان مطالعه و درمان دارویی بعد از دو سال فقط ۱۳/۶ درصد از دامها آلوده بوده و بیش از ۴۹ درصد کاهش را نشان می داد (۴). در مطالعه انجام شده در شمال اسپانیا در سال ۲۰۰۳، ۵۹/۵ درصد از گوسفندان مورد آزمایش آلوده بودند. در مطالعه دیگری در سال ۲۰۰۲ در مصر، میزان آلودگی به فاسیولا در گاو ۱۲/۳۱ درصد، در بوفالو ۹/۷۳ درصد، در گوسفند ۱۷/۸۴ درصد و در بز ۵/۴۰ درصد گزارش شد. در استرالیا در سال ۲۰۰۵ در یک مطالعه، شیوع فاسیولا در گوسفند و گاو به ترتیب ۲۶/۱۵ و ۵۲/۲ درصد گزارش شد (۲). در یک بررسی دیگر که توسط یخچالی و به مدت ۷ ماه در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ که بر روی گوسفندان انجام شد، آلودگی به فاسیولا هپاتیکا و ژیگانیتیکا به ترتیب ۱۲/۱۲٪ و ۱/۴۵٪ گزارش شد. در یک بررسی دیگر توسط شریف زاده و همکاران در دام های کشتاری در کشتارگاه میثم تهران، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ میزان شیوع سالیانه فاسیولوز در گوسفند کشتار شده در این کشتارگاه، (۱/۷۵٪) و شیوع کلی به فاسیولا در طی این سالها ۱/۹۰٪ گزارش شد. در مطالعه دیگری توسط ایروانی و همکاران، از فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۷، تمام کبدهای نشخوارکنندگان کوچک در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و شیوع آلودگی به فاسیولا در این سه سال (۲/۵۱٪) گزارش شد. میزان آلودگی به دیکروسلیوم با توجه به آب و هوای منطقه و میزبانهای واسط، متفاوت است. مطالعات گوناگون و فراوانی در کشورهای مختلف از جمله اسپانیا بر روی دیکروسلیوم و میزبانان واسط آن انجام شده است. در یک تحقیق در فرانسه بر روی ۴۰۰ راس دام طی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ بیش از ۲۵ درصد از دامهای تحت مطالعه به دیکروسلیوم مبتلا بودند. در یک مطالعه دیگر در سال ۱۹۹۷ بر روی گاوهای پرواری فرانسوی وارداتی به ایتالیا انجام شد، ۱۰ درصد از گاوها به دیکروسلیوم آلوده بودند. همچنین در یک تحقیق کشتارگاهی در جنوب فرانسه بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶، ۱۱ تا ۳۲ درصد از کبدهای تحت بررسی به دیکروسلیوم مبتلا بودند. در یک مطالعه دیگر در سال ۲۰۰۶ که در منطقه امتال سوئیس، از نظر آلودگی به دیکروسلیوم مورد بررسی قرار گرفت، ۴۶ درصد از گاوها، ۲۱ درصد از اسب ها، ۳۰ درصد از گوسفندان، ۴۸ درصد از بزها و ۹ درصد از خرگوشها، مبتلا به دیکروسلیوم گزارش شدند. در یک بررسی که از زمستان ۱۳۸۶ تا آخر پاییز ۱۳۸۷ در ۴ کشتارگاه آذربایجان شرقی ۳۲/۸٪ گوسفندان و ۲۳/۶٪ بز، آلوده به این انگل بودند و درصد آلودگی در دو میزبان اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند. ضمناً اختلاف معناداری بین درصد آلودگی ماده ها با نرها و فصول سال دیده شد. در یک بررسی دیگر در دام های کشتاری در تهران، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ میزان شیوع سالیانه دیکروسلیوم دندریتیکوم در گاو و گوسفند کشتار شده در این کشتارگاه، به ترتیب (۲/۲۷٪) و (۵/۲۲٪) و شیوع کلی به فاسیولا در طی این سالها ۴/۵۹٪ گزارش شد. در مطالعه دیگری، از فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۷، تمام کبدهای نشخوارکنندگان کوچک در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و شیوع آلودگی به دیکروسلیوم در این سه سال (۲/۴۸٪) گزارش شد (۱). بنابر این با توجه به نتایج مطالعه

حاضر و مقایسه آن با سایر نقاط، می توان ارزیابی کرد که آلودگی به دیکروسلیوم دندریتیکوم در استان مازندران شیوع پایینی داشته است. کنترل آلودگی به دیکروسلیوم و پیشگیری از آن نیز بسیار مشکل است. زیرا کنترل مورچه یا حلزون در بیشتر چراگاه‌ها عملی نیست. همچنین تخم‌ها حتی در یخبندان هم زنده می ماند و این نکته که خرگوش‌ها باعث پیچیده کردن عفونت هستند نیز قابل تامل است. بهترین روش جلوگیری از وقوع آلودگی به دیکروسلیوم، جلوگیری از ورود دامها به نواحی آلوده است. خودداری از بردن دامها به چراگاه‌های آلوده، بردن آنها به چراگاه‌ها به صورت چرخشی و انگل‌درمانی از مواردی است که می تواند در پیشگیری و کنترل بیماری موثر باشد. ضمناً در دمای پایین و هوای خیلی سرد بهتر است دامها را از چرا منع کرد. زیرا مورچه‌های آلوده به این انگل در سطح مراتع در این زمان می توانند مستعد خورده شدن توسط دامها و ایجاد آلودگی باشند. با توجه به زیان‌های مالی و انتقال آلودگی به انسان، پیشگیری و کنترل از بروز دیکروسلیوم و فاسیولا شامل آموزش بهداشت در سطح جامعه در مورد راه‌های انتقال به انسان، از بین بردن میزبان‌های واسط، ممانعت از ورود حیوانات به مناطق با سطح بالای فلوک، چرای چرخشی، درمان حیوانات آلوده و کرم‌زدایی منظم پیشنهاد می گردد.

منابع مأخذ

1. Ezatpour, B., Hasanvand A., Azami M., Anbari K, Ahmadpour, F., 2015. Prevalence of liver fluke infections in slaughtered animals in Lorestan, Iran. J Parasit Dis. 39(4):725-9
2. Molloy, J.B., Anderson, G.R., Fletcher, T.I., Landmann, J., Knight, B.C., 2005. Evaluation of a commercially available enzyme-linked immune sorbent assay for detecting antibodies to fasciola hepatica and fasciola gigantica in cattle, sheep and buffaloes in australia, Vet Parasitol, 130: 207-212.
3. Peacock, A., 2004. *Dicrocoelium dendriticum*, The *Lancet Fluke* of Sheep, New Foundland and Labrador Agriculture, Publication AP095, April, 14.
4. Raunelli, F., Gonzalez, S., 2009. Strategic control and prevalence of fasciola hepatica in cajamaraca, peru A pilot study, intern J Appl Res vet med, vol 7, No 4: 145-150.
5. Tasawar, Z., Minir, U., Hayat, C.S., Lashari, M.H., 2007. The prevalence of fasciola hepatica in goats around Multan, Pakistan vet J, 27(1): 5-7.

Study on Infection Rate of Termatoda Liver Parasites in Small Ruminants in northern Iran

Mahmoodreza Asnaashari

Department of Agricultural Sciences, Payame noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697
Tehran, IRAN.

Email : asnaashari@pnu.ac.ir

Abstract

Fasioliasis, and Dicrocoeliosis are important zoonotic diseases in ruminants and humans that occurrence with spieces of termatoda that names are *fasciola hepatica*, *fasciola gigantica* and *Dicrocoelium dendriticum* that live in the ruminant bile duct of the liver and bile sac. The occurrence of these parasites is worldwide and economic losses can be considerable. This survey was carried out on a total of 400 sheep and 400 goats in one of Mazandaran slaughterhouse from Aprill until July 2020 and the information present in the charts was transferred to the tables designed according to desired variables such as the kind and the number of the slaughtered domestic animals, the kind of the parasite, the number of the infected domestic animals analyzed statistically by SPSS. Results revealed that 2.25% livers of slaughtered sheep and 1.75% livers of slaughtered goat were infected by fasciola and 4% livers of slaughtered sheep and 3.75% livers of slaughtered goats were infected by Dicrocoelium. The best measures to avoid *Dicrocoelium* and fasciola are social educated about the ways of transmit to human, exterminate the intermediate hosts, keeping animals from areas known to have high fluke levels, pasture rotation, treatment the infected animals and regular deworming.

Key words: Dicrocoeliosis, Fasioliasis, Goat, Sheep.

